

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640347>

Dilafroz Axmedova

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Tarix instituti kichik ilmiy xodimi,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

**SHAYBONIYLAR DAVRIDA SAVDO VA BOZOR
MUNOSABATLARI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Shayboniylar davrida Movarounnahr hududidagi iqtisodiy hayot, savdo markazlari va bozorlar faoliyati tahlil etiladi. Manbalar asosida bozorlarning ko‘rinishi, tuzilishi va funksional turlari haqida aniqlangan ma’lumotlar tizimlashtirilgan holda bayon etiladi. Shuningdek, arxiv materiallarida saqlanayotgan oldi-sotdi hujjatlari asosida bozorlar va do‘konlar faoliyatiga doir ma’lumotlar ilmiy jihatdan o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: “shahar boshqaruvi”, “masjid va bozor”, “choharsu”, “seraha bozorlari”, Ixtisoslashgan bozorlar, O‘rdu bozorlar.

Kirish. Shayboniylar davri iqtisodiy hayoti, ayniqsa, savdo infratuzilmasi va bozor munosabatlariga doir tadqiqot amalga oshirilmaganligini hisobga olgan holda, mazkur maqola Movarounnahrda mavjud bo‘lgan bozorlar tizimi, ularning shaharsozlikdagi o‘rni hamda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlaridagi ahamiyatini manbalar va hujjatlari asosida ochib berishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, mazkur tadqiqot natijalari mintaqaning iqtisodiy tarixi va savdo munosabatlarini chuqurroq anglashda dolzarb sanaladi.

Mavzu doirasidagi izlanishlar mustamlaka, sovet [8] va mustaqillik [10] davrlarida, shuningdek, xorijiy [1] tarixchilar tomonidan ma'lum darajada o'rganilgan bo'lib, mazkur tadqiqotlarda Shayboniylar davridagi bozorlar masalasi mustaqil tadqiqot obyekti sifatida emas, balki umumiy iqtisodiy hayot, savdo munosabatlari doirasida u yoki bu holatda yoritilgan.

Asosiy qism: Shayboniylarning XVI asrda Dashti Qipchoqdan Movorounnahrda ko'chib kelishi mintaqada chuqur siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bu jarayon, bir tomondan, ularning yangi ijtimoiy-iqtisodiy muhitga moslashuvini ta'minlagan bo'lsa, ikkinchi tomondan, mintaqada avvaldan shakllangan o'troq madaniyat va xo'jalik an'alarining kuchli ta'siri ostida kechdi. Natijada, mazkur omillar uyg'unligi sulolaning yangi hududda barqaror va mustahkam o'rnatilishini ta'minladi.

Shayboniy hukmdorlar tomonidan Samarqand, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, Toshkent va Balx kabi shaharlar yirik iqtisodiy va madaniy markazlar sifatidagi maqomini saqlab qolishga qaratilgan chora tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, savdo yo'llari bo'ylab karvonsaroylar qurilib, mavjudlari ta'mirlanib, ularning xavfsizligi kuchaytirildi. Shu bilan birga, suv havzalari va irrigatsiya tizimlari kengaytirilib, aholining farovonligini tiklashga qaratilgan islohotlar izchil ravishda olib borildi.

Tarixiy nuqtai nazardan bozorlar shahar hayotining muhim qismi hisoblanib, savdo-sotiqning rivojlanishi, ichki va tashqi aloqalarning mustahkamlanishida asosiy omillardan biri sifatida Shayboniylar davrila ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Bozorlar o'zining hajmi, doimiy yoki ko'chma xususiyati, shuningdek joylashuviga ko'ra turlicha bo'lgan. Ular yirik shaharlarda, qishloqlarda va chekka hududlarda joylashganiga qarab ham farqlangan. Yirik bozorlar, odatda, katta shaharlarda shakllangan bo'lib, iqtisodiy faollikning asosiy markazi vazifasini bajargan. Xususan, Samarqand shahridagi bozorlar nafaqat mahalliy aholi ehtiyojlarini qondirish, balki tashqi savdoni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etganligi manba va adabiyotlardalarda qayd etilgan. "Movarounnahrning eng asosiy bozori har qayoqdan savdogarlar olib keladigan joy —

Samarqanddir. Movarounnahrda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning aksar qismi avval Samarqandga keltirilib, keyin esa bu yerdan boshqa viloyatlarga tarqatilgan” [4]. Samarqand bozorida shakllangan narx-navo tizimi chekka hududlar bozorlaridagi mahsulotlar narxini belgilashda muhim o‘lchov vazifasini bajargan [17].

Antonio Jenkinson Buxoroga kelganida shaharni ta’rif etib, uning uch qismga bo‘linganligini va bir qismi savdogarlar va bozor uchun ajratilganligini keltirib o‘tgan [6]. Shuningdek, XVI asrda yashagan Fazlulloh ibn Ro‘zbehxon Isfahoniy Sig‘noq shahri haqida ma’lumot berib, ushbu shahar “shahar boshqaruvi, masjid va bozor” qismidan iboratligini qayd etgan [16]. Tabiiyki, shahar hayotining ajralmas qismi bo‘lgan bozorlar bir necha tarkibiy qismlarga bo‘linganini ko‘rsatadi.

Bozorlarning katta-kichikligi, farovonligi va boshqa xususiyatlari shaharning mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli va nufuzi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan. Siyosiy barqarorlik hukm surgan davrlarda savdo rivojlanib, bozorlar soni ortib borgan. Fikrimizga, Buxoro taxtida hukmronlik qilgan Abdullohxon II davrida poytaxtdagi bozorlar qayta ta’miralanib, ularning yangi ko‘rinishlari shakllantirilgan, shuningdek, karvonsaroylar qurilib, soni ko‘paytirilganligi dalil bo‘ladi [2].

Bozorlarning hududiy joylashuvi tovar ayirboshlash jarayonlarini tezlashtirib, ishlab chiqaruvchi va iste’molchi o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlab, shaharlarning iqtisodiy markaz sifatida rivojlanishini ta’minlagan. Shahar markazida odatda, zargarlar, sarroflar, temirchilar hamda turli kiyim-kechak savdosi bilan shug‘ullanuvchi bozorlar mavjud bo‘lgan. Qishloq xo‘jaligi va chorvachilik mahsulotlari ko‘pincha shahar markazidan tashqarida, alohida ixtisoslashgan bozorlarda sotilgan [3].

Iqlim sharoiti, ya’ni yoz faslidagi yuqori harorat va qishning sovuqligi usti yopiq bozorlar qurilishiga muhim omil sifatida ta’sir ko‘rsatgan. Bunday inshootlar, avvalo, savdo jarayonini qulaylashtirish hamda tovar mahsulotlarini tashqi ta’sirlardan himoya qilishga qaratilgan edi. XVI asrda Antoni Jenkinson Urganch bozori haqida: “bir uzun ko‘chaning usti yopilgan bo‘lib, u bozor vazifasini bajaradi”, deb qayd etgan. Shu tariqa, usti yopiq bozorlar bir tomondan savdo jarayoni va

iqtisodiy munosabatlarni muhofaza qilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan shahar muhitining tartibli va tizimli tashkil etilishini ta'minlagan.

Savdo-sotiq majmualari shaharlarning markaziy maydonlarida shahar markazida tashkil etilganligini Registon maydoni savdo markazi ko'rsatib turadi. Registon bozori markaziy bozor sifatida uzoq yillar faoliyat yuritib kelgan. Manbalarda keltirilishicha, Registon maydonining bir qismi turli rangdagi chodirlar ostida joylashgan do'konlar bilan to'lgan bo'lsa, ikkinchi qismida o'tin, sabzavot, guruch, jo'xori, paxta chigiti, kunjut yog'i, shuningdek turli mevalar, non, sham va aholining kundalik ehtiyoji uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlarjan iborat bo'lgan [12].

Shaharlar bozorlari timlar va toqlarga ajratilgan. Timlar vazifasiga ko'ra, usti yopiq yirik savdo inshooti hisoblanib, ularda qimmatbaho tovarlar (mato, zargarlik buyumlari) sotilgan. Buxoroda XVI asr o'rtalarida taqiyado'zlar timi, bazzozlar timi, jomafurushlar timi, do'ppifurushlar timlar mavjud bo'lgan. XVI asrning 80-yillarida Abdullohxon II tomonidan Buxoroda qurdirilgan tim g'isht ustunlar yordamida ko'tarilgan katta gumbaz atrofida kichik gumbazlar aylana tarzda qurilgan [18].

Shaharlarda keng tarqalgan savdo inshootlaridan yana biri toqlar bo'lib, ular odatda bozor yo'llari kesishgan joylarda barpo etilgan. Me'moriy jihatdan bunday inshootlar kvadrat, olti yoki sakkiz qirrali shaklda qurilib, usti gumbaz bilan yopilgan g'ishtin binolardan iborat bo'lgan. Ularning ichki qismida devorlarga tutash holda qurilgan hujralar do'kon vazifasini bajargan. Buxoroda XVI asrda mavjud bo'lgan Toki Sarrofon, Toki Zargaron, Toki Telpakfurushon, Toki Tirgaron va Toki Ordafurushon shunday inshootlar jumlasiga kiradi [3].

Shuningdek, xonliklar shaharlarida "chorsu" yoki "choharsu" nomi bilan mashhur bo'lgan bozorlar ham keng tarqalgan edi. Ular, odatda, ikki yo'l kesishgan nuqtalarda qurilib, gumbazli inshoot sifatida shakllangan va shahar ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. Bunday bozorlar deyarli barcha shaharlarda mavjud bo'lgan.

XVI–XIX asrlarga oid yodgorliklar tahlili shuni ko'rsatadiki, savdo inshootlari me'morchiligi turli xil kompozitsion yechimlarda

shakllangan. Ular orasida bir xonali (blokli, o‘zaro bog‘langan), seksiyali tuzilishga ega, ko‘p xonali, bir hovlili va ko‘p hovlili shakllar alohida o‘rin tutgan. Mazkur me‘moriy qurilma shahar ichidagi hamda yo‘l bo‘yidagi savdo inshootlari uchun umumiy xususiyat kasb etgan.

Savdo inshootlarining eng sodda va keng tarqalgan shakli bir xonali tuzilishga ega bo‘lgan do‘konlardan iborat edi. Do‘kon — yassi yoki yog‘och tom bilan yopilgan kichik imorat bo‘lib, unda ishlab chiqarish va savdo jarayonlari o‘zaro uyg‘unlashgan holda amalga oshirilgan. Ayrim hollarda esa bunday inshootlar faqat hunarmandchilik ustaxonasi yoki alohida savdo nuqtasi sifatida ham faoliyat yuritgan.

Bozor va do‘konlarga oid muhim ma‘lumotlar tarixiy hujjatlar, xususan vaqfnomalarda uchraydi. XV–XVI va XIX asrlarga oid hujjatlarda Samarqand va Buxoro bozorlarining tuzilishi va faoliyati haqida qimmatli ma‘lumot saqlanadi. Vaqfnomalar me‘morchilik ishlari va o‘rta asr davri qurilish uslublari haqida qimmatli ma‘lumot beruvchi manba hisoblanadi. “Ikkita ayvonli do‘kon sulton (Ulug‘bek) madrasasi va xonaqohlari o‘rtasida joylashgan bozor boshida” ekanligi, “to‘qqizta do‘konning har biri ayvon va yog‘och tomli imorattan iborat”ligi hamda “yana bir do‘kon uy va yog‘och tomli ayvondan tashkil topgan”ligi tarixiy hujjatda o‘z aksini topgan [11].

Karvonsaroylarga yoki usti yopiq bozor ko‘chalariga tirkab qurilgan do‘konlar ham keng tarqalgan bo‘lib, bunday do‘konlar xona ko‘rinishiga ega, uning kirish qismiga ayvoncha qurilgan. Ushbu turdagi savdo inshootlariga XVI asrga oid Kaltasaroy, Buxorodagi XVII asrga tegishli Devonbegi karvonsaroy-madrasasi misol bo‘ladi.

Mahalliy aholi ehtiyojini qondirishga xizmat qilgan kichik — guzar bozorlari ham faoliyatda bo‘lgan. Ular odatda yo‘llar kesishgan chorrahalarda joylashgan va u joyda oziq-ovqat hamda baqqollik mahsulotlari sotilgan. Bunday bozorlarda aksar hollarda un, guruch va turli dukkakli ekinlar — mosh, no‘xat jo‘xori, sabzi va boshqa mahsulotlar xarid qilingan [14].

Uchta yo‘l kesishgan nuqtalarda ham bozorlar faoliyat yuritib, ular xalq tilida “seraha bozorlari” deb atalgan. Bunday bozorlarda aholining kundalik ehtiyojlarini ta‘minlovchi oziq-ovqat mahsulotlaridan tortib,

kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari hamda turli mayda tovarlar savdosi amalga oshirilgan.

XVI asrda Fazulloh Ro'zbeh Aro'k shahrida "do'konlar va bozorlar bo'lmagani sababli savdo-sotiqning asosiy qismi aholi uylarida amalga oshirilgan, ular turli xil tovarlar bilan to'ldirilgan"ligini eslatib o'tadi[16]. Bunday misollar o'rta asr bozorlarining turlicha ko'rinishda bo'lganligidan dalolat beradi.

Xonliklar davri bozorlari odamlar gavjum bo'lgan joylarda tashkil topgan. Misol uchun Buxorodagi bozorlar hammom atrofida, masjid va madrasalarga yaqin joylarda faoliyat yuritgan. Bozori hammomi Ko'hak, bozori masjidi Mulla Amir, Masjidi Mag'ok yaqinida joylashgan bozori Safidfurush, bozori Darvoza-yi Nav kabilar shular jumlasidandir [14].

Bozorlar iqtisodiy, balki ijtimoiy hayotni ifodalovchi muhim markaz sifatida ham o'rin tutgan. Bozorlarda hukmdorning farmonlari ommaga o'qib eshittirilgan, ayrim qaror va hukmlar shu joyning o'zida amalga oshirilgan. Ko'pincha shariat va jamoat qoidalarini buzgan shaxslarga nisbatan belgilangan jazo choralari ham xalq ko'z o'ngida aynan bozorlarda amalga oshirilgan. Bu haqida Antonio Jenkinson "agar kimdir suv yoki qimizdan tashqari ichimlik iste'mol qilgani aniqlansa, uni qattiq jazolab, bozor bo'ylab olib o'tadilar", deb yozgan [7].

Bozorlar maxsus kunlarda bezatilganligi Zahiriddin Muhammad Boburning Samarqandga borganida "shaharning butun aholisi, aslzodalar, amaldorlar, oddiy kishilar, hunarmandlar va aholining boshqa toifalari shaharni bezantirish bilan mashg'ul bo'lganligi, bozor yo'laklari va ko'chalari turli-tuman yaltiroq mato, shaklcha, rasmlar bilan ziynatlanganligi yozilgan [13].

Ixtisoslashgan bozorlar. Shaharlar bozorlari ixtisoslashganligi xususida Zahiriddin Muhammad Bobur asarida: shaharning bozorlari har bir hunar sohasiga mos ravishda tashkil etilgan, u yerda mutaxassislar jamlangan va muayyan tartibda faoliyat ko'rsatganligi keltirilgan[9]. A. Jenkinson ham ushbu holatni tasdiqlab, har bir hunarmandchilik tarmog'i uchun alohida bozor mavjud bo'lganini qayd etgan [7].

Bozorlarning ixtisoslashuvi borasidagi ma'lumotlar Jo'ybor shayxlariga tegishli ko'chmas mulk oldi-sotdi hujjatlarida mavjud bo'lib,

oq mato savdosi bilan shug'ullanuvchi safidfurushlar bozori, taqiyado'zlar bozori, bazzozlar bozori, kiyim-kechak sotiladigan jomado'zlar bozori, do'ppi bozori, mahsido'zlar bozori, temir buyumlar bozori, arkon savdosi bilan bog'liq lavhobozlar bozori, bo'yra bozori, oziq-ovqat mahsulotlari sotiladigan oshpazlar bozori, sarroflar bozori kabi turli bozorlar tilga olinadi [11]. Ushbu hujjatlar XVI asr Buxoro shahrida savdo-sotiq munosabatlari yuqori darajada rivojlangani va bozor tizimi iqtisodiy hayotning markaziy instituti sifatida faoliyat yuritganini ko'rsatadi.

Hujjatlarda ko'chmas mulkning chegaralari batafsil ko'rsatilishi (yo'llar, boshqa do'konlar (sotilayotgan do'konga qo'shni do'kon), handaq, va uylar bilan tutushganligi) bozor hududlarining aniq rejalashtirishganligini va mulk huquqining qat'iy belgilanganligini ko'rsatadi. Bu esa shahar infratuzilmasining rivojlanganligidan dalolat beradi.

O'rdi bozorlar. Jang paytlarida qo'shin ehtiyojlarini, ayniqsa oziq-ovqat ta'minotini ta'minlash maqsadida maxsus bozorlar tashkil etilgan bo'lib, ular "o'rdi bozor" [15] deb atalgan. 1512-yilda eronlik Najmi Soniy va Zahiriddin Muhammad Boburning Shayboniy sultonlari Ubaydulloh Sulton hamda Jonibek Sultonlarga qarshi olib borgan janglarida bu haqida ma'lumot uchraydi. G'ijduvon qal'asi qamali qiyinlashgan paytda, urush bahorgacha cho'zilganligini hisobga olib o'rdi bozori tashkil qilingan [5]. "Samarqandning hunarmandu kosib va savdogar ahlidan juda ko'p kishidar g'alaba shiorli o'rdaga keldilar va o'rdi bozori huddi shahar kabi farovon va obodonchilik kasb etadi" deb o'rdi bozorlari haqida keltirilgan [5].

Xulosa. Shayboniy davrida savdo infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Karvonsaroylar, tim va toq kabi savdo inshootlari aholining kundalik ehtiyojlarini qoplash bilan birga ijtimoiy muloqot va axborot almashinuvi markazi sifatida o'rin tutgan. Ixtisoslashgan savdo shahobchalari turli mahsulotlarning tizimli ravishda sotilishini ta'minlagan. Shayboniy davrida barpo etilgan savdo inshootlari keyingi asrlarda ham o'z funksional ahamiyatini saqlab qolib, mintaqaning savdo tizimida uzviy davomiylikni ta'minlagan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. McChesney R. D. *Economic and Social Aspects of the Public Architecture of Bukhara in the 1560s and 1570s* // *Islamic Art.* – Vol. II. – New York, 1987.; Burton A. *The Bukharans: A Dynastic, Diplomatic and Commercial History 1550–1702.* – England: Curzon Press, 1997.; Masanov N., Burton A. *The Economy, Production and Trade* // *History of Civilizations of Central Asia.* – Vol. V. – Paris: UNESCO Publishing, 2003.; Alam M. *Trade, State Policy and Regional Change: Aspects of Mughal–Uzbek Commercial Relations, c. 1550–1750* // *JESHO.* – Vol. XXXVII. – Leiden: E.J. Brill.; Frye R. N. *Bukhara: The Medieval Achievement.* – Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1967; Турсунова Г. История формирования и развития рынка и рыночных отношений в средневековой Центральной Азии: автореф. дисс. докт. экон. наук. – Худжанд, 2015. – С. 34.
2. О‘zbekiston tarixi. III qism. Temuriylar, shayboniylar, va ashtarxoniylar davri. Darslik / A.Zamonov. – Toshkent: Bayoz, 2023. – B. 526.
3. Агзамова Г. Ўзбекистон шаҳарлари XVI – XIX асрнинг ўрталарида. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2017. – Б. 149–150.
4. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 99.
5. Гиёсиддин бин Хумомиддин Хондамир. Буюклик хислати: Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ҳақидаги боблар. Масъул муҳаррир Д.Юсупова, форс тилидан тарж., кириш сўзи ва изоҳлар муаллифи И.Бекжонов. Бобур жамоат фонди. – Тошкент: Шарқ, 2011. – 54, 287.
6. Готье Ю. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. – Москва: ОГИЗ, 1937. – С. 182.
7. Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию. – С. 182.
8. Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. – Петроград, 1915. – Т. 1.; Чулошников А. Торговля Московского государства с Средней Азией в XVI–XVII вв. – Ленинград, 1932.; Бартольд В. В. История турецко-монгольских народов // *Сочинения.* – Т. V. – Москва, 1968.; Семёнов А. А. Первые

Шейбаниды и борьба за Мавереннахр. – Сталинабад, 1954.;
Давидович Е. А. История монетного дела Средней Азии XVII–XVIII
вв. – Душанбе, 1964.; Мукминова Р. Г. К истории аграрных
отношений в Узбекистане XVI в. – Ташкент: Изд-во АН УзССР,
1966.

9. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Б. 46, 65.

10. Зияев Ҳ. Ўрта Осиё ва Сибирь (XVI–XIX асрлар). – Тошкент.
1962.; Ахмедов Б. Ўзбек улуси. – Тошкент: Халқ мероси, 1992.;
Агзамова Г. Ўзбекистон шаҳарлари. XVI–XIX асрнинг ўрталарида. –
Тошкент, 2017.; Абдулқодир Мажид. Шайбонийлар давлати. –
Тошкент: Nasim Kutub, 2024. – Б. 334–400.; Мавлонов Ў. Марказий
Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш
босқичлари. Тошкент: Академия, 2008.; Султонова Г.Н. XVI аср
иккинчи ярмида Бухоро хонлигининг Қозоқ ва Ёрқент хонликлари
билан алоқалари. Тарих фан.номзоди.дисс. – Т.: ЎЗР ФА Тарих
институту, 2005. 152 б.; Замонов А. Абдуллахон II даврида Бухоро
хонлиги: ижтимоий-сиёсий, маданий ҳаёт ва халқаро алоқалар:
тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. –
Тошкент, 2024. Эргашев Ж. Бухоро хонлиги карвон йўлларида
хизмат кўрсатиш тизими (XVI–XVIII аср ўрталари): тарих фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –
Бухоро, 2022.

11. Иванов И.И. Хозяйство джуйбарских шейхов. Док. № 1, 5,
7, 15, 31, 42. – С. 88, 93, 95, 107, 111, 118, 250.

12. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – С.
101.

13. Муҳаммад Ҳайдар Мирзо. Тарихи Рашидий / тарж. В.
Раҳмонов, Я. Эгамова; масъул муҳаррир А. Қаюмов. – Тошкент:
Шарқ, 2010. – Б. 362.

14. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений
Северного Таджикистана. – С. 88.

15. Urdu (o‘rda) – hukmdorlar istiqomat qiladigan qarorgoh. Dala
sharoitida ham shunday deb atalavergan. Urdu bozor mazkur qarorgoh va
qo‘shin turgan joyda tashkil etiladigan bozor. Фиёсиддин бин

Хумомиддин Хондамир. Буюклик хислати: Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ҳақидаги боблар ... – Б. 287.

16. Фазлаллах ибн Рузбехан. Михман наме-йи Бухара. – С.75-76, 117.

17. Холиқулов Ш. Кураҳмедов А. XIX аср охири – XX аср бошларида Самарқанд шаҳар совдосининг ўзига хос хусусиятлари // Самарқанд шаҳрининг умумбашарий маданий тараққиёт тарихида тутган ўрни. – Тошкент – Самарқанд: Фан, 2007. – Б. 138.

18. Шишкин В. А. Архитектурные памятники Бухары. – Ташкент: ЎзФан, 1936. – С. 70.